

A'SOM AL-KUFIYNING "KITOB AL-FUTUH" ASARINING O'RGANILISHI VA UNING TARJIMALARI

Xaitboy Abdujabborovich Uralov

Jizzax davlat pedagogika universiteti o'qituvchisi, Jizzax.

xaitboyuralov@gmail.com

Annotatsiya: Abu Muhammad ibn A'som al-Kufiyning "Kitob al-futuh" asari Muhammad al-Mustavfiyning fors tilidagi tarjimasi orqali tanilgan asar bo'lib, uning bir qancha qo'lyozmalari va litografik nashri ham mavjud. Ushbu asarning birinchi jildi 267 ta bobdan iborat bo'lib, Usmon (r.a) ning so'nggi yillaridan boshlab, Ma'munning xalifalik yillarigacha bo'lgan davrni o'zida jamlagan. Asarning ikkinchi jildi 273 ta bobni qamrab, Ma'munning o'ldirilishi voqeasi va Bobek qo'zg'oloni, shuningdek, xalifa Musta'inning o'ldirilishi haqidagi qisqacha ma'lumot bilan yakunlanadi.

Kalit so'zlar. Kitob al-futuh, Baytul hikma, Madina, Kufa, Ibn A'som al-Kufiy, Tabariy, Ya'qubiy, Balazuriy, Shi'alik, Istanbul, Ma'mun, Ja'far ibn Muhammad, Tabariy tarjimasi.

ИЗУЧЕНИЕ «КИТАБ АЛЬ-ФУТУХ» АСАМА АЛЬ-КУФИ И ЕГО ПЕРЕВОДОВ

Хайтбой Абдуджабборович Уралов

Преподаватель Джизакского государственного педагогического
университета, г. Джизак.

khaitboyuralov@gmail.com

Абстрактный: «Китаб аль-футух» Абу Мухаммада ибн Асама аль-Куфи — это произведение, известное благодаря персидскому переводу Мухаммада аль-Мустави, несколько рукописей и литографических изданий которого существуют. Первый том этого труда состоит из 267 глав и охватывает период от последних лет правления Усмана (РА) до лет халифата Маъмуна. Второй том произведения охватывает 273 главы и заканчивается кратким изложением истории убийства Мамуна и восстания Бобека, а также убийства халифа Мустаина.

Ключевые слова. Китаб аль-футух, Байтул хикма, Мадина, Куфа, Ибн Асам аль-Куфи, Табари, Якуби, Балазури, Шиалик, Стамбул, Мамун, Джафар ибн Мухаммад, перевод Табари.

STUDY OF "KITAB AL-FUTUH" BY A'SAM AL-KUFI AND ITS TRANSLATIONS

Khaitboy Abdujabborovich Uralov

Teacher of Jizzakh State Pedagogical University, Jizzakh.

khaitboyuralov@gmail.com

Abstract: Kitab al-futuh by Abu Muhammad ibn Asam al-Kufi is a work known through its Persian translation by Muhammad al-Mustawfi, of which several manuscripts and lithographic editions exist. The first volume of this work consists of 267 chapters and covers the period from the last years of Uthman (RA) to the years of the caliphate of Ma'mun. The second volume of the work covers 273 chapters and ends with a brief account of the incident of the assassination of Ma'mun and the rebellion of Bobek, as well as the assassination of Caliph Musta'in.

Keywords: Kitab al-futuh, Baytul hikma, Medina, Kufa, Ibn Asam al-Kufi, Tabari, Yaqubi, Balazuri, Shi'alik, Istanbul, Ma'mun, Ja'far ibn Muhammad, translation of Tabari.

Abu Muhammad ibn A'som al-Kufiyning "Kitob al-futuh" asari Muhammad al-Mustavfiyning fors tilidagi tarjimasi orqali tanilgan asar bo'lib, uning bir qancha qo'lyozmalari va litografik nashri ham mavjud. Uning fors tilidagi nashri orqali mazmuni va o'ziga xos xususiyatlari haqida ma'lumot olish mumkin. Lekin uning asl matniga murojaat qilmay turib asarning manbashunoslikdagi ahamiyatini belgilashning imkoni bo'lmaydi deb hisoblanadi. Asarning fors tilidagi tarjima matnida uning shi'alik ruhida yozilgani yaqqol namoyon bo'ladi [1.90] va shuning uchun bo'lsa kerakki, sunniylik oqimi vakillari bu kitobning mavjudligi va uning muallifini inkor qilganlar. Bundan tashqari asarning kam nusxalarda ekanligi ham bunga sabab bo'lgan deya taxmin qilish mumkin. Yevropalik olimlar ham "Kitob al-futuh" asarini asosan al-Mustavfiyning forschadagi tarjimasi orqali o'rganishgan. Ibn A'somning nomi ularning ijodida birinchi marta Ousliy tomonidan nashrga tayyorlangan "Oriental collections" (Sharqiy kolleksiyalar) deb nomlangan to'plamda kelgan. Unda asarning forscha tarjimasidan uchta bo'limi ingliz tilidagi

tarjimasi bilan keltirilgan (1798 y). Ousley asarni qimmatli manba sifatida qayd etib, sharqshunoslarning e'tiborini unga qaratadi. Frayn o'zining 1845-yilda nashr qilingan "Indications bibliographiques" nomli asarida muallifning vafoti sanasini 314-hijriy yil deb ko'rsatadi. Ushbu ma'lumot asarning asl nusxasidan olingan deb taxmin qilinsada, undan keyin ham asarning asl nusxasi anchagacha topilmaganini qayd etish lozim. 1881-yilga kelib Pertschning Germaniyadagi Gota kutubxonasida "Catalogues of Arabic manuscripts" (Arab qo'lyozma asarlarining katalogi) deb nomlangan to'plami nashrdan chiqdi va ushbu katalogda asarning arabcha matni 1592-raqam ostida berildi. Shunga qaramay, Ibn A'som al-Kufiyning nomiga shubha bilan qarash davom etdi. Chunki Pertsch katalogda yozilgan asar "Kitob al-futuh"ning asl arabcha matni ekanligiga o'zi ham shubha bilan qaragan. Gotada saqlanuvchi qo'lyozma 192 ta bo'limdan iborat va unda dastlabki uch xalifa, Abu Bakr, Umar va Usmon (r.a) larning hayotlari haqida hikoya qilinadi. Asarning so'ngida Ali (r.a)ning o'ldirilishi voqeasi keyingi qismda bayon qilinishi haqidagi izoh ham mavjud. Al-Mustavfiyning tarjimasi Husayn bin Ali (r.a) ning Karbalodagi o'ldirilishi voqeasigacha bo'lgan hodisalarni (hijriy 60 yil) o'z ichiga olganini hisobga oladigan bo'linsa, "Kitob al-futuh" asarining davomi mavjudligi va Gotada saqlanuvchi qo'lyozma asarning ma'lum bir qismi degan xulosaga kelish mumkin. Istanbuldagi Topkapi kutubxonasidan topilgan kitobning asl arabcha nusxasi Gotadagi qo'lyozmaning davomi bo'lib, Ali (r.a) ning xalifalik yillari haqidagi ma'lumotlarni o'zida jamlagan. Asarning janri qadimgi arab tarixshunosligining muhim jihatlaridan birini o'zida aks ettiradi. Ya'ni, ikkinchi hijriy asrning dolzarb monografiyalar atrofida uning tafsilotlarini jamlash va uchinchi hijriy asrning butun tarixiy jarayonni yoritish kabi an'alariga tayangan. Ibn A'somning asari shialik ruhida yozilgan asar edi va hijriy uchinchi asrda bu kabi asarlarni uchratish mumkin. Madina va Kufa shaharlarida bu kabi harakatlar cheklangan bo'lsada, shi'alar o'zlari uchun Bag'dodda qarorgoh yaratgan edilar. Shu bilan birga bu davrda Mo'tazilalar harakati rivojlanib borayotgan, Mihna voqealari va "Baytul hikma"ning tashkil topishi yaqin kelajakda poytaxtda hukmronlik qilishi kerak bo'lgan yuksak madaniy islohotlar olib borishni talab qilar edi. Ibn A'somning asari o'sha davrdagi muammoviy tarixiy masalalarni tobora ko'payib borayotgan musulmon ommasining qarashlari orqali yoritib bergan. Maxsus adabiyotlarda muallifning hayoti haqida deyarli ma'lumotlar uchramaydi. Brokkelman "Geschichte der Arabischen literature", "Encyclopedia of Islam", Braunning "History of Persian Literature", yoki Storeyning "Persian literature" asarida Ibn A'som al-Kufiy haqida keltirib o'tgan ma'lumotlari Perstch nashr etgan katalogdagi ma'lumotlarga asoslanadi. Braun 1929-yilda shunday deb yozadi:

“Tarixchi al-A’som al-Kufiyning dastlabki xalifalar to‘g‘risida yozilgan asari shi’alik ruhida ta’rif etilgan kuchli asar hisoblanadi va biz bu asar bilan ko‘proq uning forschadagi tarjimasi orqali tanishmiz...”, Storeyning ham o‘zining asarida “Kitob al-futuh”ning fors tilidagi tarjimasini eng kerakli va foydali kitoblar qatorida qayd etgan. Uning arab tilidagi asl nusxasidan faqatgina Zakiy Validiy foydalangani haqida ma’lumotlar uchraydi. Asarning asl nusxasi Istanbulda Topkapi saroyidagi Ahmad III kutubxonasi 2956-raqam ostida ikki qismda saqlanmoqda; nasx yozuvida yozilgan; bo‘limning nomlari qizil rangda; Asarning birinchi betida kitobning nomi, asar muallifining ismi qayd qilingan. Ikkinchi qismning so‘ngida kotibning ismi va asar ko‘chirilgan sanasi (15 rab. 873-30 okt. 1468-y.) keltirilgan. Yuqorida Hoji Xalifa asarning asl nusxasini ko‘rgani lekin muallifning ismini adashtirgani haqida ma’lumot berib o‘tilgan edi. Bunga sabab u kotibning ismini asar muallifining nomi deb o‘ylagan bo‘lishi mumkin [1.90]. Asarning forschadagi dastlabki tarjimasi 977-hijriy yilda ekanligini hisobga olinsa, Topkapidagi asl arabcha matni undan 100 yil oldinga borib taqaladi va asarning tarixiy qimmatini yanada oshiradi. “Kitob al-futuh”ning birinchi jildi 267 ta bobdan iborat bo‘lib, Usmon (r.a) ning so‘nggi yillaridan boshlab, Ma’munning xalifalik yillarigacha bo‘lgan davrni o‘zida jamlagan. Asarning ikkinchi jildi 273 ta bobni qamrab, Ma’munning o‘ldirilishi voqeasi va Bobek qo‘zg‘oloni, shuningdek, xalifa Musta‘inning o‘ldirilishi haqidagi qisqacha ma’lumot bilan yakunlanadi [1.90]. Bal’amiy o‘z asarida “Kitob al-futuh” dan foydalangani ma’lum. Agar Bal’amiyning asari 352-hijriy sanada yozilgan bo‘lsa, demak Ibn A’som ushbu sanadan oldinroq yashagan. Frayn o‘zining asarida uning vafoti sanasini 314-hijriy yil deb ko‘rsatadi va ushbu ma’lumot Brokkelman va Storeylarning asarlarida ham qaytarilgan. Lekin ushbu ma’lumotni tasdiqlash uchun bizda hech qanday dalil mavjud emas. Yuqoridagilardan xulosa qilib shuni aytish mumkinki, Ibn A’som al-Kufiy Tabariy, Ya’qubiy va Balazuriy kabi buyuk arab tarixchilari bilan zamondosh bo‘lgan va ularning martabasidagi mavqega ega bo‘lgan. “Kitob al-futuh”ning asl arabcha matni topilgandan so‘ng olimlar o‘rtasida Ibn A’som va Bal’amiy asarlari o‘rtasidagi bog‘liqlik haqida savol tug‘iladi. Buning sababi Bal’amiyning “Tarix” kitobi Tabariyning asariga emas, balki ko‘p jihatdan al-Kufiyning asaridagi berilgan voqealarga o‘xshab ketadi. “Tabariyning tarjimasi” nomi bilan shuhrat qozongan Bal’amiyning “Tarix” kitobi aslida Ibn A’somning asl arabcha matniga mos tushadi. Demak, Bal’amiyning kitobi Ibn A’somning asaridan olingan yangi ma’lumotlar bilan to‘ldirilgan va balki bizga ma’lum bo‘lmagan yangi manbalarga asoslangan degan xulosaga kelish mumkin. Lavrens Konrad olib borgan tadqiqotlar va

izlanishlari natijasi asarning yozilishi sanasi h.204/m.819-820 deb xulosa qiladi va bunda u asarning arabcha matniga tayanadi. Boblardan birining kirish qismida Ibn A'som shunday yozadi: "Ja'far ibn Muhammad mening otamga shunday derdi..." Ja'farning muallif asarining isnodlari qatorida keltirilganini va Shi'alik hadislarida asosiy o'rinni egallaganini hisobga olinsa, bu shialikdagi olti imomning biri degan xulosaga kelish mumkin. Demak, Ja'far as-Sodiqning (vaf. 148/765) shogirdlaridan birining o'g'li asarni yozgan bo'lishi mantiqan haqiqatga yaqin bo'ladi [1.96].

Ibn A'som tarixini chuqurroq o'rganish muallif manbalardan qanday usulda foydalanilganligi bilan tanishish imkonini beradi. Shuni aytish kerakki, u ma'lumotlarni ko'chirib qo'yish bilan cheklanmagan. O'z davrining boshqa olimlari kabi u ham asarining ilmiy saviyasiga ega bo'lishini xohlagan. Zamonaviy tarixchilarning qayd etishicha, "Kitob al-futuh" asarini o'zidan avvalgi manbalardan ko'chirib olingan va bir qancha alohida boblardan iborat bo'lgan kitob sifatida emas, balki unda muallifning o'zi tomonidan keltirilgan tahlillarga ham e'tibor qaratish kerakligini aytib o'tadilar. Ibn A'som al-Kufiy o'z asarida isnodlarni keltirish tartibi e'tiborga molik. Asarning birinchi qismida 19 ta isnodga duch kelish mumkin va ba'zi joylarda hattoki 100 ta sahifada bironta ham isnod uchramaydi. Buni muallifning biron bir katta voqeani tasvirlash jarayonida jamoaviy isnodlar nomini zikr qilgani va voqeaning tafsilotlarini bayon qilayotganda esa isnodlarni takrorlab o'tirishni lozim topmagan deya izohlash mumkin. Lekin asarning ko'p qismlarida isnodlarni keltirishning zaruriyati bo'lganligini ta'kidlab o'tish lozim [1.90]. Ibn A'somning isnodlardan foydalanish tartibini chuqur o'rganish tadqiqotchiga ancha qiyinchilik tug'diradi. "Kitob al-futuh" asarining Karbalo voqeasigacha bo'lgan beshta qismida isnodlarni deyarli uchramaymiz. Umuman olganda asarda isnodlarni berilish tartibini ikki jihatdan o'rganish mumkin. Birinchidan, u isnodlarni keltirish tartibi bilan yaxshi tanish bo'lmagan, ikkinchidan undagi isnodlarda hukumat vakillarining foydasini nazarda tutgan [2.324].

Xulosa o'rnida shuni qayd qilish lozimki, "Tabariy tarjimasini" nomi bilan shuhrat qozongan Bal'amiyning tarix kitobi aslida ibn A'somning asl arabcha matniga mos tushadi. Ibn A'som o'z asarini yozishda o'sha davrda mashhur bo'lgan bir qancha an'analardan foydalanган va asarning birinchi qismida faqatgina 19 ta isnod keltirib o'tgan. Ba'zi joylarda, xattoki, 100 ta sahifada bironta ham isnod uchramasligiga guvoh bo'lish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Conrad L.I. Ibn Atham and his history. – Н.: University of Hamburg, 2015. – 90
2. Абу Мухаммед Ахмад ибн Асам ал-Куфи. Книга завоеваний. (Извлечения по истории Азербайджана VII-IX вв.) Перевод с арабского языка З.М. Буниятова. — Б.: Элм, 1981. – 342 с.
3. Ализаде А. А. Хроники мусульманских государств I-VII веков хиджры. – М.: Умма, 2004. – 445 с.
4. Бартолд В. Работы по истории ислама и арабского халифата. – М., Наука, 1966. – 785 с.
5. Беруни. Памятники минувших поколений. Избранные произведения. – Т.: Академия наук, 1957. – 480 с.
6. Большаков О.Г. Заметки по исторической топографии долины Зарафшана в 9-10 вв. – М.: КСИИМК, 1956. – 223.
7. Abdumatov, A., & Aliboyev, D. (2024). SOME CONSIDERATIONS FROM THE HISTORY OF DEFENSE FACILITIES OF CENTRAL ASIA. *Ilm-fan va ta'lim*, 2(4 (19)).
8. Abdumatov, A., Mamatov, S., & Raimjonov, I. (2024). THE WALL OF ANCIENT USTRUSHONA OASIS. *Talqin va tadqiqotlar*, (5 (42)).
9. BOSIMOVICH, T. B., & ALISHER, A. (2022). FROM THE HISTORY OF THE ANCIENT DEFENSE WALLS. *International Journal of Intellectual Cultural Heritage*, 2(5), 61-65.
10. Абдуматов, А. (2024). АКАДЕМИК АР МУҲАММАДЖОНОВНИНГ ТОПОНОМИКА ФАНИ РИВОЖИДАГИ РЎЛИ. *Talqin va tadqiqotlar*, 1(1).
11. Rayimjonov, I., Abdumatov, A., & Abdualimova, Z. (2024). FARG ‘ONA VODIYSI ARXELOGIYA YODGORLIKLARI QURILISH TARIXIGA OID AYRIM MULOHAZALAR. *Talqin va tadqiqotlar*, 1(1).
12. Назаров, О., & Абдуматов, А. (2024). ҲАДИС ИЛМИ РИВОЖИДАГИ ОЛТИН ДАВР. *Ilm-fan va ta'lim*, (3 (18)).
13. Xoshimjon o‘g‘li, R. I., Axmatkulovich, A. A., & Mamatkarimovna, A. Z. (2024). FARG ‘ONA VODIYSIDA QADIMGI SHAHARSOZLIK MADANIYATINI O ‘ZIGA XOS RIVOJLANISHIGA OID AYRIM MULOHAZALAR. "Science Shine" *International scientific journal*, 13(1).
14. Абдуматов, А. А. (2024). АКАДЕМИК АБДУЛАҲАД МУҲАММАДЖОНОВ ИЛМИЙ МЕЪРОСИДА ТАРИХИЙ ТАФАККУР МАСАЛАСИ. *Science and innovation*, 3(Special Issue 6), 426-431.